

L'evoluzione dei business model nelle banche di comunità tra E, S e G: sustainable governance e management control implications

Bartolacci, F.^a, Cardoni, A.^{b}, Soverchia, M.^b*

^{a,b} Dipartimento di Economia e Diritto (Università di Macerata); ^c Dipartimento di Economia (Università di Perugia)

** Autore corrispondente*

Parole chiave: fattori ESG, banche di comunità, sustainable governance, management control

Classificazione JEL

Introduzione

Il nostro contributo intende inserirsi nel filone di studi che analizza il tema dell'integrazione dei fattori ESG nella strategia e nei modelli di business, contestualizzando l'analisi nelle aziende operanti nel settore bancario con particolare riferimento alle c.d. "community banks". Le banche rivestono infatti un ruolo chiave nel favorire lo sviluppo sostenibile delle imprese, supportando economicamente e strategicamente le loro scelte di investimento. Per le banche l'integrazione dei fattori ESG nei processi strategici, decisionali e operativi assume una doppia valenza, potendo stimolare i comportamenti virtuosi delle imprese e dei consumatori finali, generando così significativi impatti nel tessuto economico e sociale (Borgers e Pownall, 2014; Brooks e Oikonomou, 2018).

Metodo

Il contributo si basa sull'analisi di un caso aziendale, sviluppato nel quadro delle coordinate istituzionali e scientifiche definite dalle autorità e dagli schemi teorici che collegano i fattori ESG, l'approccio strategico, i processi operativi e le performance sociali, ambientali ed economiche nelle banche (Hummel, Laun e Krauss, 2021). Il caso selezionato è quello di una banca cooperativa di piccole dimensioni operante in due regioni del centro-Italia, che presenta i tratti caratteristici della "community bank": una banca che può offrire spunti interessanti perché l'attenzione al tessuto socio-economico circostante può essere considerata un tratto distintivo della sua identità strategica.

Risultati

Dai primi risultati emerge una importante sfida per le banche di comunità nell'adeguarsi alla corposa regolamentazione in materia di ESG, che potrebbe costituire allo stesso tempo una opportunità per rivestire nel territorio un ruolo ancora più strategico. Si evidenzia inoltre un trade-off potenziale tra la "E" e la "S": la realizzazione di alcune strategie mirate alla riduzione degli impatti ambientali potrebbero determinare conseguenze negative sul tessuto economico-sociale di riferimento, prevalentemente composto da PMI ancora molto lontane da un approccio strategico alla sostenibilità.

A livello manageriale ciò pone significative e stimolanti implicazioni per la governance e il management control, nella ricerca di un punto di equilibrio tra la "E" e la "S" a beneficio della creazione di valore nel lungo termine per la banca stessa, il suo territorio e la sua comunità di riferimento.

Bibliografia

Borgers C.T., Pownall R.A.J. (2014), "Attitudes towards socially and environmentally responsible investment", *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Vol. 1, pp. 27-44. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2014.01.005>

Hummel K., Laun U., Krauss A. (2021), "Management of environmental and social risks and topics in the banking sector. An empirical investigation", *The British Accounting Review*, Vol. 53, No. 1, pp. 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100921>

DOI 10.5281/zenodo.10052525